

EX LIBRIS

Potențialități comunicativ-lingvistice și estetic-literare ale culturii teatrale

(Angela Bejan. *Cultura teatrală a elevilor*. USARB, 2021, 211 p.)

Vlad PÂSLARU,
dr. hab., prof. univ., Institutul de Filologie Română *Bogdan Petriceicu-Hasdeu*

Rezumat: *Monografia recenzată revigorează și actualizează un domeniu educațional împins în penumbră de TV-Internet - educația teatrală. Cercetarea înregistrează condițiile educației teatrale din perspectivă semiotic-hermeneutică a comunicării/comunicării estetic-literare; dezvoltă reperele epistemologice și teoretice ale comunicării elevilor în cadrul educației teatrale; propune o metodologie originală, validată teoretic și experimental, de educație teatrală, comunicativ-lingvistică și estetic-literară a elevilor contemporani; oferă cadrelor didactice caracteristica științifică a elevului modern teatral, comunicant și lector din Republica Moldova.*

Cuvinte-cheie: *cultură teatrală, educație teatrală, elev teatral, ludic, teatralitate.*

Abstract: *The reviewed monograph invigorates and updates an educational field pushed into the shadow of TV-Internet - theatrical education. The research registers the conditions of theatrical education from a semiotic-hermeneutic perspective of communication/aesthetic-literary communication; develops the epistemological and theoretical landmarks of students' communication in theatrical education; proposes an original methodology, validated theoretically and experimentally, of theatrical, communicative-linguistic and aesthetic-literary education of contemporary students; offers teachers the scientific characteristic of the modern theatrical student, communicator and lecturer in the Republic of Moldova.*

Keywords: *theatrical culture, theatrical education, theatrical student, playful, theatricality.*

Actualitatea unei cărți, în care este prezentată o cercetare a ludicului, teatralității și educației teatrale (ET) a elevilor – în epoca TV-Internetului! – actualmente ar putea fi suspectată, nu însă și neglijată. Fie din prezumția unui lucru făcut ca trebuință de afirmare a binelui, fie din cea a principiului Păsării Phoenix, care ilustrează, confirmând, natura ondulatorie a lumii și cunoașterii: părând că dispar, lucrurile se retrag în sine ca să renască, îmbogățite, la o nouă amplitudine. Căci oricât de mult s-ar juca copiii și adulții la computer, ei revin la formele clasice ale ludicului – de la jocurile pornite instantaneu în colbul din ulița satului sau în cutia cu nisip de la grădiniță, până la sofisticatele forme ale jocurilor nașterii, nunții și înmormântării. Deoarece jocul, insistă autoarea, nu e doar o zăbavă copilărească sau de petrecere a timpului, ci una din cele trei activități fundamentale ale omului, alături de

învățare și muncă, care ne definesc existența, formarea și personalitatea. Prin urmare, se constată în lucrare, jocul nu a fost înlocuit de TV-Internet – acestea i-au adăugat doar noi forme și valențe. Cu atât mai mult jocul n-a fost eliminat din cultura teatrală (CT) a copiilor, ci mai degrabă este fortificat de noi mijloace de îmbogățire a imagisticii teatrale, preluate de la TV-Internet.

În același context, actualitatea cercetării CT a copiilor moderni este imperativă, în spațiile educaționale românești și occidentale cercetările ludicului, teatralității și culturii teatrale fiind modeste sau lipsind cu desăvârșire! Or, o astfel de neglijență în stabilirea teleologiei educației moderne și a direcțiilor de cercetare pedagogică națională nu poate fi nici argumentată, nici tolerată.

Golurile, sau ”petele albe”, în educație și cercetarea acesteia, nu pot dura însă prea mult, deoarece educația ca

sistem nu poate admite hiperdezvoltarea unor aspecte ale educabililor în defavoarea altor aspecte. Ființa umană este unitară prin voință divină, programare parental-genetică, educație și condiții social-culturale și mediu natural, deci este imposibil ca unul din factori să fie anihilat, iar dacă și se întâmplă această deviere de la întreg, rațiunea sa este neapărat motivată de fenomene evidente sau ascunse, chemate să fertilizeze formarea-dezvoltarea educabililor, nu să o anihileze. În economia național-universală a educației, în aceste cazuri apare, s-ar părea, în mod misterios-irațional, un apărător-animator al aspectului educației aparent ignorat, și-l revigorează, îl dezvoltă până când acesta depășește culmile atinse în dezvoltarea altor aspecte ale educației.

Conceptele teoretice invocate de dna A. Bejan, ca să adeverească actualitatea cercetării, sunt originea comună, a ludicului, teatralității și educației, ca tipuri de activitate de cunoaștere; caracterul predominant al ludicului în activitatea elevilor din clasele primare; sincretismul ludicului, teatralității și personalității educabilului.

Drept premise praxiologice pentru actualitatea cercetării autoarea indică ”rolul și importanța ludicului pentru formarea-dezvoltarea generală și artistic-estetică a elevilor din clasele primare” și ”tendința de corupere a caracterului colectiv al jocului la vârsta copiilor din clasele primare de către oferta jocurilor electronice, care solicită copilului un joc cu un singur rol, a cărui valoare socială, afectivă și cognitivă este substanțial redusă față de jocurile tradiționale, la care participă doi și mai mulți copii” (p. 7).

Pornind de la cele două premise practice, autoarea și-a propus să exploreze și să remodeleze pedagogic cultura artistic-estetică a elevilor din clasele primare în contextul activităților teatrale ale acestora, sprijinindu-și intenția cu conceptul-axiomă sincretismul teatralității, care răspunde în cea mai mare măsură caracterului sincretic al percepției lumii și a frumosului din artă, natură și societate de către copii. Autoarea reamintește că sincretismul ludicului și teatralității, pe de o parte, și cel al percepției copiilor de această vârstă, pe de alta, unificate prin activitatea educativă, sunt cele mai prolifiche nu doar în formarea elementelor CT, ci și în dezvoltarea socialității subiecților.

La rândul lor, elementele CT, propuse pentru formare-dezvoltare prin activitate ludic-teatrală, urmează a fi abordate printr-o metodologie unitar-sintetică, specifică ludicului și artei, așa încât să comporte implicit raporturi de integralitate a CT. Altfel spus, chiar și atunci când ne propunem să dezvoltăm copiilor doar elemente ale CT, acestea trebuie să fie abilitate epistemic și metodologic să se reprezinte nu doar pe sine, ci și CT în unitatea și integralitatea sa ca cea mai de preț entitate axiologică.

Atingerea unui astfel de obiectiv i-a solicitat autoarei și o multilaterală și profundă argumentare epistemică, teoretică și metodologică a cercetării.

Premisele epistemice și teoretice – care vor genera mai târziu și baza conceptuală pentru o metodologie a educației

teatrale a elevilor, sunt explorate, ontologic și diacronic, în primul capitol, care tratează amplu despre ontologia culturii umane, originile culturii teatrale, definind termenii-cheie teatralitatea, cultura teatrală, educație teatrală, elev teatral, examinate în raportul datul și educabilul. Dezvoltată din mimesis, care este ”un dar înăscut” (Aristotel), teatralitatea, conchide autoarea, ”este congenitală ființei umane”, ea zăcând ”latent în ființa umană ca potențialitate până la valorificarea adecvată, fiind dezvoltată în valoroase finalități ale educației” (p. 20).

Pentru a ajunge în mod epistemic la reperele teoretice ale metodologiei formării elementelor de cultură teatrală elevilor de vârstă școlară mică, autoarea abordează în continuare cultura teatrală a elevilor în raportul semiotic-hermeneutic. Valoare filosofică, lingvistică, estetică și pedagogică implicită au subcapitolele: *Teatralitatea în coordonatele simbol-semn-interpretare; Arta teatrală ca fapt semiotic; Educația teatrală ca act de comunicare*. Același capitol delimitează teoriile, principiile, conceptele și tezele pe care urmează să se întemeieze educația teatrală a elevilor, tratează despre comunicare din perspectivă lingvistică și semiotică, psihologică, cibernetică și filosofică; structurează principiile sporirii eficienței comunicării verbale (definitorie activității teatrale), tipurile de activitate umană, trăsăturile și manifestările practice în activitatea teatrală a elevilor; evidențiază sarcinile (obiectivele) specifice educației teatrale a copiilor.

În concluzie se constată că abordarea istorică-teoretică a formării la elevi a CT a confirmat existența problemei științifice identificate, a conturat ipoteza soluționării problemei pe dimensiunea semiotic-hermeneutică, însăși opera de artă, inclusiv opera dramatică, deschizându-se cunoașterii ”atât prin caracteristicile sale imanente, cât și prin cele adăugate de activitatea receptorului” (p. 32).

Capitolul doi prezintă o avansare spre concret-istoric și pedagogic prin identificarea, inventarierea și descifrarea pedagogică a conceptelor estetic-semiotice și psihopedagogice de formare la elevi a CT. Și în acest compartiment al studiului autoarea pornește de la examinarea unor repere definiții ET, în special, conceptele estetice și semiotice și semnul teatral, reprezentând limbajul poetic al teatrului (mimica, gestică, proxemica, costumul, obiectul scenic, luminile, muzica, personajul, spațiul teatral ș.a.).

Avantajele actului semiotic și modelele comunicative drept componente ale procesului de educație teatrală constituie descifrări ale limbajului teatralității mai puțin sau deloc cunoscute cadrelor didactice școlare și universitare (excepție – specialiștii în domeniul teatrului), care descifrări însă sunt indispensabile și fiecărui pedagog, căci, așa cum menționează autoarea în primul capitol, ludicul, ca fenomen generic pentru teatralitate, este activitatea principală pentru copiii de vârstă școlară mică și una din activitățile de bază ale

omului pe parcursul întregii vieți.

Decodările descoperă potențialitățile educative ale abordării semiotice a actului teatral: combinarea câtorva coduri artistice și tipuri de semne (lingvistic, iconic, muzical, chinestezic, pictural, retoric), crearea de condiții de manifestare a intuiției, existența teatrului exclusiv în formă de act comunicativ, crearea de mesaje prin ființa actorului, calitatea de agenți ai sensului a elementelor teatrale *in absentia* (tăcerea - absența vorbirii), gradul înalt de verosimilitate a teatrului.

Astfel, manifestarea semiotic-hermeneutică a teatralității îi acordă puteri de influență educativă, incomparabile cu alte genuri de artă, asupra tuturor categoriilor de receptori, indiferent de vârstă, sex, studii, poziție socială etc. Nu întâmplător și literatura română modernă s-a constituit mai întâi cu piese de teatru, scrise de V. Alecsandri, A. Russo ș.a.

Printre conceptele aferente cercetării, antrenate de autoare în constituirea propriului concept de ET, se remarcă cel al lui L.S. Vîgotski despre natura procesuală a cunoașterii artistice, conform căruia, spre deosebire de procesul de cunoaștere științifică, valoarea careia este certificată de finalitățile ei, în artă valorează nu finalitatea, ci procesul cunoașterii/receptării. Autoarea a dezvoltat teza cu trimiteri la autori de referință, menționând că aceasta a fost avansată, înainte de Vîgotski, de către filosoful francez de origine basarabeană Ștefan Lupașcu.

Psihologia artei/teatralității, care marchează mecanismele apariției și dezvoltării valorii estetice, este complementată în continuare cu valori ale pedagogiei artei, care construiește sisteme concrete de activitate cu educabili concreți într-o spațio-temporalitate concretă. Studiul dnei A. Bejan, pentru prima oară în istoria pedagogiei teatralității, structurează un concept curricular de educație teatrală, indicând pentru fiecare din componentele de bază ale curriculumului (teleologie, conținuturi educaționale, metodologie) valorile educației teatrale, necesare proiectării curriculare a oricărei activități teatrale, prezența acestora fiind argumentată cu trimiteri la idei și concepte de referință.

Conceptul științific al dnei A. Bejan cu privire la educația teatrală este sintetizat deplin de concluziile la Capitolul 2 – o valoare științifică de bază a monografiei recenzate, care integralizează natura (originea) epistemică și cea axiologică a teatralității și operei de teatru, complexul epistemic-teoretic-metodologic ET, caracteristicile de fond ale activității teatrale a copiilor, le descifrează pe cele ale metodologiei ET, menționându-se că ansamblul componentelor integralizate de concluzii reprezintă baza conceptuală pentru conformarea și soluționarea problemei științifice identificate.

Respectând logica cercetării pedagogice, autoarea purcede în continuare la elaborarea metodologiei ET a elevilor de vârstă școlară mică (Capitolul 3). Elementele CT stabi-

lite anterior sunt relaționate într-un sistem metodologic de învățare-manifestare a teatralității, care depășește cadrul propriu-zis teatral, materializându-se în valori cognitive, tehnologice și atitudinale generale – cea mai populară formă de validare a unor activități educative.

Autoarea abandonează categoric conceptul de metode-tehnici, înzestrate generos (de către autorii și practicienii superficiali) cu valoare și existență *sui generis*, și construiește o metodologie de formare a CT fondată epistemic, în care metodele-procedeele/tehnice-formele-mijloacele sunt determinații obiectului de cunoaștere - cultura teatrală, așezate pe principii metodologice specifice raportului ludic-teatral-receptor.

Prezentată intuitiv într-un Model metodologic de formare la elevi a CT, metodologia elaborată este una de tip epistemic-curriculară, ea operând pe linia epistemologie – teleologie – metodologii specifice (de ET) – conținuturi (ale ET) – finalități ale ET, identificabile ca elemente ale culturii teatrale avansate, respectivele componente curriculare fiind dinamizate de polii celor doi subiecți ai educației, profesorul și elevul teatral.

Definirea-comentarea fiecărei componente a Modelului urmează formula epistemică dedusă din ideile, conceptele, principiile, teoriile și paradigmele examinate în primele două capitole, le concretizează în elemente teleologice, conținutale și de activitate teatrală a elevilor, imprimând astfel Modelului și o valoare practică ușor descifrabilă.

Aplicarea experimentală a metodologiei elaborate de ET a elevilor a constituit conținutul Capitolului 4. Filonul epistemic al experimentului este conceptul lui L.S. Vîgotski cu privire la ”prioritatea procesuală în activitatea teatrală față de finalitate”, elevului actor și elevului spectator declarându-i-se o libertate relativă (p. 97), înțelegând în sens heideggerian – ca adevăritori ai operei de artă. ”Metodologia experimentului, susține autoarea, a reperat pe principiile artei-receptării-educației artistice/educației teatrale; a urmărit o teleologie specifică ET; a valorificat conținuturi teatrale adecvate vârstei și nivelului de dezvoltare artistică a elevilor, convertind astfel obiectivele ET în finalități – elemente ale CT” (pag. 98).

La etapa de constatare a experimentului subiecții cercetării au conturat caracteristici definitorii CT a elevilor de vârstă școlară mică, iar învățătorii – elemente ale pedagogiei teatrale, suficiente stabilirii unui sistem de activitate specific formării-dezvoltării elementelor accesibile ale CT.

Datele obținute sunt prezentate și analizate în monografie prin metode statistice, comentate-interpretate prin judecăți de valoare, confirmate prin metode de analiză matematică. Drept urmare, autoarea a stabilit niveluri complexe de formare experimentală la elevi a CT.

Concluziile generale sunt relevante și decurg din conținutul lucrării. Bibliografia este adecvată cercetării, iar anexele concretizează desfășurarea și rezultatele ei.

În concluzie: În integralitatea sa, monografia *Cultura teatrală a elevilor* a A. Bejan fundamentează epistemologic, teoretic, praxiologic și experimental pedagogia culturii teatrale a elevilor contemporani. Revigorând și creând valori teoretice și practice originale, lucrarea prezintă o frumoasă provocare pentru re-activarea educației teatrale a elevilor contemporani.